

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

O'Z-O'ZINI MUSTAHKAMLASH VA MUVAFFAQIYATGA ERISHISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

*Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li*¹

¹ Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiy fanlar fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: O'z-o'zini mustahkamlash jarayoni muvaffaqiyatga erishish va xatti-harakatlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Bandura nazariyasiga asoslanib, o'z-o'zini tartibga solishning psixologik jihatlari tahlil qilinadi. O'z-o'zini rag'batlantirish va jazolash jarayonlari orqali shaxslar muvaffaqiyatga erishadilar. Maqsadlarni amalga oshirish va xatti-harakatlar me'yorlariga erishishda o'z-o'zini kuzatish, anglash va javob berish jarayonlari katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlar o'zlarining yutuqlarini ko'proq ichki omillar bilan bog'laydilar, tashqi omillar esa kamroq qoniqtiradi. O'z-o'zini tartibga solish orqali shaxslar muvaffaqiyatlarni kuchaytirish va muvaffaqiyatsizliklardan qayta tiklanish uchun motivatsiya topadilar. Maqola ijtimoiy-kognitiv nazariyaning o'z-o'zini tartibga solish kontsepsiyasini yanada rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Muvaffaqiyat, o'z-o'zini tartibga solish, noto'g'ri muomala - ichki noqulaylik - jazo - yengillik.

O'z-o'zini mustahkamlash, shubhasiz, odamlar o'zlari uchun muvaffaqiyat pog'onasini o'rnatganlarida va erishganliklari, etishmovchiligi yoki muvaffaqiyatsizliklari uchun o'zlarini rag'batlantirganlarida yoki jazolaganlarida yuz beradi. Jurnalda nashr qilish uchun kitob yoki maqola ustida ish olib borayotganda, masalan, mualliflar biron bir taklifni ma'qullab, qo'lyozma olinmaguncha orqasida turishi va yelkasiga qarab turishi shart emas. Ular ish oxirida nima bo'lishi kerakligini oldindan bilishadi va doimiy ravishda o'zlarini tahrir qilishadi, ko'pincha ular juda qattiq. Faoliyatning boshqa ko'plab sohalarida odamlar ham o'zlarining xatti-harakatlarini baholaydilar va o'zlarini rag'batlantiradilar yoki jazolaydilar. Ular o'zlarini fikrlari va ishlari bilan tabriklashadi; ular o'zlarini maqtaydilar yoki fazilatlaridan umidsizlikka tushadilar; va ular o'zlari mavjud bo'lgan olomondan ma'naviy va moddiy mukofotlar va jazolarni

tanlaydilar. Banduraning o'zini o'zi kuchaytirishga urg'u, kuchaytirish printsiplari asosida insonning xatti-harakatlarini tushuntirish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

O'z-o'zini tartibga solish qanday paydo bo'ladi ?

Ko'rib turganimizdek, o'zini o'zi mustahkamlash bu jarayonning mohiyati bo'lib, odamlar o'zlari belgilab qo'ygan xatti-harakatlar me'yorlariga etib borganlarida, ular nazorat qiladigan mukofotlar bilan o'zini mukofotlaydi. Biror kishi ham salbiy, ham ijobiy javob berishi mumkinligi sababli, Bandura *o'zini o'zi boshqarish* atamasini o'z-o'zini hurmat qilishning kuchaytiruvchi va pasayuvchi ta'sirini anglatadi (Bandura, 1989b).

Bandura nuqtai nazaridan, o'z-o'zini tartibga soluvchi motivatsiya xatti-harakatni asosan uning motivatsion funksiyasi orqali mustahkamlaydi. Ya'ni, ma'lum maqsadlarga erishishdan o'zini qoniqtirish natijasida, odam istalgan xulq-atvorga erishish uchun ko'proq va ko'proq harakat qilish uchun motivga ega. Odamning o'z-o'zidan paydo bo'lgan motivatsiya darajasi odatda motivlarning turi va qiymatiga va xatti-harakatlar normalarining tabiatiga qarab o'zgaradi. Banduraning so'zlariga ko'ra, xatti-harakatlarning o'zini o'zi tartibga solish tarkibiy qismlari bo'lgan uchta jarayon mavjud: o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zini anglash va o'zini o'zi javob berish jarayoni.

Odamning xulq-atvori *o'z-o'zini kuzatishning* bir qator parametrlariga qarab o'zgaradi (masalan, reaksiyalar sifati yoki tezligi). Ushbu miqdorlarning funksional ahamiyati ko'rib chiqilayotgan faoliyat turiga bog'liq. Masalan, sport musobaqalari vaqt va masofa jihatidan baholanadi. Va badiiylik odatda estetik qadriyat va o'ziga xoslik asosida baholanadi. Ijtimoiy xulq odatda samimiylik, og'ishmaslik, axloq va boshqalar kabi miqdorlarda baholanadi.

Insonning o'tmishdagi xatti-harakati ham bugungi kunda uning xatti-harakatlarining adekvatligini baholash mumkin bo'lgan normadir. Bu erda adekvatlik yoki etishmovchilikni baholash mezonlari o'zlarining xatti-harakatlari bilan taqqoslash imkonini beradi.

Avvalgi xatti-harakatlar o'zini maqsadga muvofiqlashtirishga asosan maqsadni belgilashga ta'sir qilish orqali ta'sir qiladi: "Agar bunday xatti-harakatlar darajasiga erishilsa, endi bu talab qilinmaydi va odam o'zini o'zi qoniqtirishni yangi usullarini izlashni boshlaydi. Odamlar muvaffaqiyatdan keyin xatti-harakatlarning standartlarini oshirib, yanada real darajaga yaqinlashish uchun, takroriy muvaffaqiyatsizliklardan so'ng, pasaytirishni xohlashadi "(Bandura, 1977b, p. 132).

Aksariyat odamlar o'zlarining qobiliyatlari va sa'y-harakatlari tufayli erishgan yutuqlaridan g'urur va zavqlanishni his qilishadi. Aksincha, ular muvaffaqiyatlarini tasodif yoki omad kabi tashqi omillar bilan bog'lashganda kamdan-kam hollarda qoniqishadi. Bu ularning muvaffaqiyatsizligi, aybdorligi to'g'risida xulosa chiqarishlari uchun to'g'ri keladi.

O'zlari bilan bog'liq bo'lmagan yutuqlar odatda ma'lum reaksiyalarni keltirib chiqarmaydi, deb hisoblashadi. Misol uchun, agar biror kishi orkestrdagi birinchi karnay o'rnini egallasa, ehtimol bu uning tajribasi va musiqiy qobiliyatlari tufayli sodir bo'lgan deb taxmin qiladi. Biroq, xuddi shu kishi, u o'z iste'dodiga emas, balki otasiga, dirijyorga qarzdorligini anglasa, o'z yutug'i bilan kamroq faxrlanadi. Agar u bunday sharafga ega bo'lmaganida edi, u mashg'ulotlar paytida grippni yuqtirib, yomon o'yinini oqlashi mumkin edi. Tashqi kuzatuvchi lavozimini egallagan davulchi, umuman, unga unchalik ahamiyat bermaydi.

Shu joyda haqli savollar tug'uladi odamlar nima uchun o'zlarini rag'batlantirishdan bosh tortishadi, hech kim buni talab qilmasa, nima uchun o'zlaridan talab qilinmoqda va nega ular o'zlarini jazolaydilar.

Ijtimoiy - kognitiv nuqtai nazardan, odamlar o'zlarining ichki xatti-harakatlarining me'yorlarini buzganda tashvishlanishga va o'zlarini mahkum qilishga moyil bo'ladilar. Sotsializatsiya jarayonida ular

bir necha bor quyidagi voqealar ketma-ketligini boshdan kechiradilar: noto'g'ri muomala - ichki noqulaylik - jazo - yengillik.

Bunday holda, ichki xulq-atvor normalariga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar, jazo kelguniga qadar o'tmaydigan, oldindan bezovtalanadigan va o'zini ayblashni keltirib chiqaradi. Bu, o'z navbatida, noto'g'ri xafagarchilik azobini va uning mumkin bo'lgan ijtimoiy oqibatlarini tugatibgina qolmay, balki boshqalarning roziligini olishga intiladi.

ROBIN SHARMA “ O‘lsang yig‘laydi? “ Mashxur notiqdan hayot darslari kitobida shunday keltiradi :

Bir muddat muqaddam men to‘rt yoshli o‘g‘lim Kolbini restoranga olib bordim. Ajoyib kuz kuni... Bolakay odatdagidek tinib-tinchimas va quvnoq. Biz taom buyurtma qildik va asosiy ovqatni kutish asnosida ofitsiant olib kelgan issiq nondan tatib o‘tirdik. Ayni daqiqada Kolbi o‘z otasiga to‘g‘ri yashashning navbatdagi sabog‘ini berishi xayolimga ham kelmagandi. U aksariyat kattalar kabi nonni butunicha eya boshlamadi, balki bu ishga boshqacha, ijodiy yondashdi. U nonning iliq mag‘zini olib, chetini esa qoldirdi. Boshqacha aytganda, uning boshqalariga ahamiyat bermasdan, eng shirin joyga e‘tiborni qaratishga aqli etdi. Bir seminarga menga kimdir: “Bolalar dunyoga biz ulardan o‘zimizga kerak hamma narsalarni o‘rganishimiz uchun kattalarga nisbatan rivojlangan saviya bilan kelishadi”, degandi. Mana shu ajoyib kunda ham kichkintoyim menga biz kattalar turmushimizda to‘lib-toshib yotgan yaxshi narsalar xususida emas, “xayotning cheti” haqida xaddan tashqari ko‘p o‘ylashimizni eslatdi. Biz ishdagi ko‘ngilsizliklar xdqida o‘ylaymiz, to‘lovini amalga oshirishimiz lozim bo‘lgan kvitansiyalar to‘plami xdqida, zarur ishlar uchun fursatimiz etmayotgani xdqida o‘ylaymiz va hokazo. Vaholanki aynan bizning fikrlarimiz aslida o‘zimiz yashab tur- gan dunyoni shakllantiradi, bizning o‘ylarimiz esa hayotimizga singishib ketadi. Siz nimaga e‘tiborimizni qaratgan bo‘lsak, shu qismatimizni belgilab beradi. SHu sabab, diqqatimizni faqat yaxshiliklarga jalb etmog‘imiz lozim.

SHu yaqin haftalardan birida vaqt ajratib ko‘nglingizning bir chekkasidagi, hali o‘yin o‘ynashni biladigan bolakayni uyg‘oting. Bolalarning ijobiy sifatlarini o‘rganishga vaqt toping, ularning tasavvur kuchidan, doimo kuch-quvvatga to‘la bo‘lishidan ibrat oling. Leo Rostenning dono so‘zlarini ham unutmang: “Insonni tushunish, yaqin aloqa o‘rnatish uchun unga - qomati qanday haybatli ekanligidan qat‘i iazar - bolaga qaraganday qarash kerak. Bizning ko‘pchiligimiz ulg‘aymaymiz: bo‘yimiz o‘sadi, yoshimiz emas. Ha, albatta, biz kamroq kulamiz, kamroq o‘ynaymiz, ustimizga kattalarning turli maskarad liboslarini tashlab olamiz, biroq bu liboslar ostida baribir o‘sha bola yashirinib turibdi; uning ehtiyojlari juda oddiy, kundalik hayoti esa sehrli ertaklarda yaxshiroq yozib qo‘yilgan”.

Xullas, biz odamlar o'zlarida bevosita kuzatadigan yoki boshdan kechiradigan tashqi oqibatlarga asoslangan holda o'z xatti-harakatlarini qanday tartibga solishini ko'rib chiqdik. Ijtimoiy - kognitiv nazariya nuqtai nazaridan, bizning aksariyat harakatlarimiz o'z-o'zini mustahkamlash bilan tartibga solinadi. Balardan kelib chiqadiki hattoki odamning fe'l-atvori o'zini kuchaytirish orqali boshqariladi, debaytsak ham bo'laveradi.

O'z-o'zini tartibga solish yoki odamlarning xatti-harakatlarini qanday tartibga solishi ham ijtimoiy-kognitiv nazariyaning muhim xususiyatidir. O'z-o'zini tartibga solishda o'z-o'zini kuzatish, hukm qilish va o'zini o'zi anglashning asosiy jarayonlariga katta ahamiyat beriladi.

O'z-o'zini boshqarish kontseptsiyasi odamning muayyan vazifa yoki vaziyatga nisbatan o'zini tuta bilish qobiliyatini anglashini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.QUVATALIYEV-SHAXS PSIXOLOGIYASI (o'quv qo'llanma) Bakalavriat yo'nalishi: 5212200- amaliy psixologiya talabalari uchun o'quv qo'llanma. ANDIJON -2021.

2. Ибрахимов, Б. (2023). НИ ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Interpretation and researches*, 1(4).
3. G'ulomjonov, O. (2023). OILAVIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA OILAVIY MAJBURIYATLARNI BAJARISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 856-860.
4. Абдуллаев, А. Н. (2020). SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF COUVOLUTION PROBLEMS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(8), 150-155.
5. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o'g'li, G. O. (2021). Prerequisites For The Development Of A Leasing Mechanism In Public-Private Partnership. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6 (SP), 5.
6. ROBIN SHARMA “O‘lsang yig‘laydi? “ Mashxur notiqdan hayot.